

Guía de sitios históricos o sociales de la ciudad de Camagüey, relacionados significativamente con José Martí.

DOI: 10.5281/zenodo.15369425

Autor: Dr. C. Roeris González-Sivilla. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. E-mail: roeris1976@gmail.com

Mayo 2025

1. Casa de la familia Zayaz-Bazán / Hidalgo, donde vivió Carmen Zayaz-Bazán Hidalgo y a donde retornaría con su hijo José Francisco Martí Zayas-Bazán (el Ismaelillo), luego de separarse de Martí en Nueva York y donde José Francisco vivirá durante su infancia y adolescencia: No. 9, de la otrora calle San Francisco, hoy Antonio Luaces Iraola 109, en cuyas instalaciones funcionan hoy la escuela primaria “Renato Guitart Rosell” y la Sala de Conciertos “José Marín Varona”. (Figura 1)

Figura 1. Actual escuela primaria Renato Guitart Rosell, creada en el inmueble que fue residencia de los Zayas-Bazán / Hidalgo.

2. Parque José Martí. Ubicado entre las calles Academia, José Martí y Antonio Luaces Iraola. Antiguamente Parque de la Juventud, como un saludo a la celebración en Cuba del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en 1979. Es uno de los dos sitios camagüeyanos que posee una estatua de cuerpo completo del Apóstol (la otra es la Sede José Martí de la Universidad de Camagüey). Ha sido desde su fundación, sede de múltiples homenajes al “universal más cubano” (Figura 2)

Figura 2. Parque José Martí, con detalle de la estatua que representa al Maestro en ese sitio, en una hipotética lección a un niño de los tantos que pudieron recibir la influencia de sus enseñanzas.

3. Parque Gonzalo de Quesada y Aróstegui, (nombre registrado del Casino Campestre). Gonzalo de Quesada, fue fiel colaborador y discípulo de José Martí y el albacea de sus bienes literarios al partir el Maestro a la manigua insurrecta. Atesoró todas las obras que componían la biblioteca de Martí en vida y todos los textos escritos por este, hasta su fallecimiento en 1915, lo que le permitió editar la primera versión de las Obras Completas del apóstol. Su hijo, Gonzalo de Quesada y Miranda, continuó su trabajo. Actualmente los fondos bibliográficos que celosamente conservaron ambos, constituyen el valor más

preciado del Centro de Estudios Martianos. El Parque Gonzalo de Quesada y Aróstegui, es el parque urbano más extenso de Cuba y se caracteriza por la confluencia de elementos naturales (incluye una amplia y diversa vegetación cultivada, con la asociación de numerosos elementos tanto de fauna autóctona cubana, como naturalizados y exóticos, así como el Zoológico Provincial de Camagüey) con múltiples monumentos de significación regional y nacional, entre los que se destaca una estatua de quién fuera fiel custodio de la obra escrita de Martí (Figura 3).

Figura 3. Entrada del popular Casino Campeste, cuyo nombre oficial es Parque Gonzalo de Quesada y Aróstegui y una vista aérea del mismo.

4. Centro Unificado Inés Luaces Sánchez, ubicado a un lateral del Parque José Martí, separados por la calle Antonio Luaces Iraola, fue la sede de las Escuelas Pías de Camagüey, donde estudió José Francisco Martí. Su cercanía con el Parque José Martí, ha favorecido una importante influencia de la obra y el ejemplo del Apóstol en sus procesos educativos. Su nombre actual lo debe a la joven esgrimista de 21 años que fue víctima del terrorismo contra Cuba, falleciendo junto a otros 72 civiles en el horrendo atentado contra un avión de Cubana de Aviación, frente a las costas de Barbados, el 6 de octubre de 1976. Durante mucho tiempo, sesionó en este lugar la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético de Camagüey, que fue la cuna formativa de numerosas glorias del deporte en la provincia (Figura 4).

Figura 4. Vista en perspectiva de la entrada del actual Centro Unificado Inés Luaces Sánchez.

5. Bóveda privada de la familia Zayaz-Bazán / Hidalgo en el Cementerio General de Camgüey, donde reposan, desde el 31 de julio de 1951, los restos de Carmen Zayas-Bazán Hidalgo (Figura 5). Carmen no solo fue quién robó el corazón de José Martí y le dio su único hijo biológico. Fue una mujer dispuesta a hacer concesiones y sacrificios en nombre de ese amor, pero que se vio superada por las circunstancias y tomó una decisión discutible, pero lógica, pensando en el bienestar de su pequeño hijo. A pesar de no ser capaz de asimilar los motivos de la lucha de su esposo y de que en la última etapa de sus relaciones la comunicación fue tensa, no actuó nunca en su contra, a pesar de la filiación colonial de su familia. Por otra parte, no constituyó un obstáculo para que José Francisco se creara una imagen positiva y llegara a querer y admirar profundamente a su padre, al punto de escapar de su madre, que lo había llevado a los Estados Unidos para que cursara estudios en la Universidad de Troy, Alabama, para enrolarse en una expedición hacia Cuba, poniéndose bajo las órdenes del Mayor General Calixto García Iñiguez

Figura 5. Bóveda de la familia Zayas-Bazán / Hidalgo, en medio de acciones de remozamiento.

6. Personalidad: Olga Zayas-Bazán, sobrino-nieta de Carmen Zayas-Bazán Hidalgo, hasta 2019 residía en una vivienda cercana a Alturas del Casino. Se desconoce si vive aun, pero dejó descendencia y entre ellos figura su hija Dulce María (Figura 6).

Figura 6. Olga a la izquierda y a la derecha su hija Dulce María.

7. Calle José Martí. Es una de las calles de mayor longitud que atraviesa el centro histórico y una de las pocas que se extiende más allá de los límites de la zona patrimonial. El último tramo, es precisamente el que delimita por uno de sus lados al Parque José Martí (Figura 7).

Figura 7. Vista de uno de los segmentos de la calle José Martí, próximo a la Carretera Central.

8. Casa de la Memoria. Una edificación con valor patrimonial, que es actualmente la sede de las filiales camagüeyanas de la Sociedad Cultural José Martí y de la Unión de Historiadores de Cuba (Figura 8).

Figura 8. Vista de la entrada de la Casa de la Memoria.

9. Policlínico José Martí. Ubicado a continuación del parque de igual nombre y delimitado de este por la calle Academia, sesiona este centro asistencial de gran significación para la provincia, en un inmueble de valores patrimoniales y de una estética singular (Figura 9).

Figura 9. Vista del frente del Policlínico José Martí.

10. Escuela Primaria José Martí. Ubicada en el Reparto El Jardín, es uno de varios centros educativos en la provincia que rinden homenaje al Héroe de Dos Ríos, al llevar su nombre, pero el único de la Educación General Politécnica y Laboral que lo hace en el municipio cabecera. (Figura 10).

Figura 10. Entrada de la Escuela Primaria José Martí.

11. Escuela Primaria Rafael María de Mendive (Figura 11). Ubicado en la parte oeste, del tramo de la Carretera Central que atraviesa la ciudad, lleva el nombre del ilustre maestro y luchador independentista, que inició a José Martí en sus dos grandes pasiones: el amor hacia el conocimiento humano, el arte y la literatura y el amor hacia la patria. Complejo edificado con alto significado para la historia principense, albergó antes de 1959 al Cuartel Ignacio Agramonte del ejército neocolonial y debió verse mezclado con la persecución y detención de muchos luchadores contra las dictaduras de turno, como la de Fulgencio Batista. En 1959 pasó a ser sede del Regimiento # 2 Ignacio Agramonte del Ejército Rebelde, cuyo jefe militar, el traidor Hubert Matos, fraguó allí no pocas conspiraciones para erosionar la materialización de conquistas revolucionarias, como la Reforma Agraria. Esa triste marca fue borrada primero con la épica conjura de aquella sedición, que protagonizó el Héroe de Yaguajay, nuestro eternamente joven Comandante Camilo Cienfuegos, quién desprovisto de armas entró a la guarida del traidor y lo hizo prisionero. El otro hecho que permitiría dignificar para la historia estos muros, fue su conversión en la Ciudad Escolar Ignacio Agramonte Loynaz por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 27 de noviembre de 1959, cumpliendo la Revolución con el principio martiano de que “hombres recogerá quién siembre escuelas”.

Figura 11. Entrada de la Escuela Primaria Rafael María de Mendive.

12. Sede José Martí de la Universidad de Camagüey (Figura 12). Desde 1972, radicó el entonces Instituto Superior Pedagógico José Martí, centro formador de varias generaciones de docentes y de cuadros del territorio. Aquí radicó desde la última década del siglo XX, una de las cátedras martianas de mayor prestigio a nivel nacional, que tuvo entre sus fundadoras a personalidades de la talla de la Dr. C. Elda Cento Gómez y la Dr. C. Matilde Teresa Varela Aristigueta. La labor de sus profesores e investigadores ha marcado significativamente el desarrollo de una cultura martiana en la provincia Camagüey. En 2008, pasa a ser Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí, pero con el mismo objeto social de su fundación, hasta septiembre de 2014, cuando pasa a ser una de las sedes de la Universidad de Camagüey, como parte del proceso de integración universitaria.

Figura 12. Entrada de la Sede José Martí de la UC, donde se desataca la escultura de cuerpo completo (primera erigida en la provincia), de la autoría del escultor agramontino Herminio Escalona.

13. Reparto José Martí. Ubicado aproximadamente hacia el noreste de la ciudad, entre los repartos Guernica, Las Mercedes, Saratoga y Puerto Príncipe (Figura 13).

Figura 13. Vista de un mapa de calles de Google Maps, donde se ha delimitado (en azul) y sombreado (en rojo pálido), el área de extensión del Reparto José Martí.